

УДК 339.165.4(045)

JEL Classification A 21, D 28, O 31, O 32

DOI 10.31375/2226-1915-2023-1-29-38

ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНОГО СУДНОПЛАВСТВА ЗА УМОВАМИ СИМЕТРІЇ РЕАКЦІЇ НА ЗМІНИ

А.Ю. Стахов

аспірант кафедри «Менеджмент і маркетинг»

forstudy@i.ua

ORCID 0000-0001-9739-6491

Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

Анотація. Незважаючи на вдосконалення техніко-економічних характеристик суден торговельного флоту зберігаються, а часом і посилюються проблеми утримання збалансованої позиції. Тому поряд із загальними закономірностями позиціонування на ринку морської торгівлі судноплавні компанії розробляють та реалізують пріоритетні підходи за критеріями стійкості обслуговування вантажо потоків.

Саме характер формування зовнішньоекономічних відносин визначає особливості розвитку морського транспорту. Вони своєю чергою відбивають реакцію судновласницьких структур, зміну структури вантажо потоків і характер реакції провідних операторів.

Збалансованість у системі морської транспортної промисловості має формуватися по оптимальним співвідношенням провізної спроможності і величини вантажо потоків. Але для окремих операторів процес ускладнюється необхідністю врахування характеру дії конкуруючих підсистем. Тому важливим є вироблення відповідного принципу управління інвестиційним процесом на основі обліку можливої симетрії щодо очікуваних змін. Тобто найважливішим принципом управління сталістю розглядається можлива реакція на сукупність зовнішніх змін ринку морської торгівлі.

Збалансованість слід розглядати з двох сторін, по-перше, як кінцеву мету економічних відносин, і, з іншого, як стратегію розвитку та вибору менеджерських рішень. При цьому такий стан багатосторонності вирішення цієї проблеми з боку інших учасників ринку морської торгівлі характеризується певними часовими рамками. Саме їх оптимізацію і слід розглядати як оптимальність управління.

Ключові слова: збалансованість, торгове судноплавство, симетрія, ефективність, виробничий потенціал.

UDK 339.165.4(045)

JEL Classification A 21, D 28, O 31, O 32

DOI 10.31375/2226-1915-2021-1-29-38

**BALANCED DEVELOPMENT OF COMMERCIAL LITIGATION
UNDER CONDITIONS OF SYMMETRY OF RESPONSE TO CHANGES**

Arsenii Stakhov

PHD of department «Management and Marketing

forstudy@i.ua

ORCID 0000-0001-9739-6491

Odessa National Maritime University, Odessa, Ukraine

Abstract. *The balance of economic indicators of the maritime transport industry in different regions of the world can be achieved with the full and most rational use of the country's resources. Nowadays, one can observe an asymmetric reaction of one transport segment of the country to a change in the performance of another segment or the corresponding activity of a competitor's country. Having an absolute advantage in the maritime resource but not having a sufficiently developed fleet and not operating with a sufficient number of ships the country misses the opportunity to receive an enormous monetary share, which in turn will be attributed to those who use all their potential and operate ships along those routes that could be involved by the opposite party. Despite the improvement of the technical and economic characteristics of the vessels of the merchant fleet, the problems of maintaining a balanced position persist and sometimes increase. Therefore, along with the general patterns of positioning in the maritime trade market, shipping companies develop and implement priority approaches based on the criteria of sustainability of cargo flow services. It is the nature of the formation of foreign economic relations that determines the peculiarities of the development of maritime transport. They, in turn, reflect the reaction of shipowner structures, the change in the structure of cargo flows, and the nature of the reaction of leading operators. Balance in the maritime transport industry system should be formed based on the optimal ratio of shipping capacity and volume of cargo flows. But for individual operators, the process is complicated by the need to take into account the nature of competing subsystems. Therefore, it is important to develop an appropriate principle of managing the investment process based on accounting for possible symmetry in relation to expected changes. That is, the most important principle of sustainability management is considered a possible reaction to a set of external changes in the maritime trade market. Balance should be considered from two sides, firstly, as the ultimate goal of economic relations, and, secondly, as a strategy for the development and selection of managerial decisions. At the same time, such a state of multilateralism in solving this problem on the part of other participants of the maritime trade market is characterized by certain time frames. It is their optimization that should be considered optimal management.*

Keywords: *balance, merchant shipping, symmetry, efficiency, production potential.*

Постановка проблеми. Сукупність змін ринку морської торгівлі слід розглядати як одну з найважливіших вимог, що визначають характер зміни параметрів та принципів управління наступними етапами розвитку та позиціонування. Відповідно змінюються співвідношення між судновласними структурами через різний характер відображення цієї умови. Серед принципів ефективної стійкості підприємств морського транспорту слід виділити єдність комерційних цілей та соціальних умов реалізації праці [4]. Незважаючи на загально-системну значущість підприємств морського транспорту, виникають стратегії оптимізації однієї з умов їх функціонування, зокрема інвестиційного забезпечення розвитку та оптимізації використання ресурсів праці. Особливо це притаманно інституційній системі Євросоюзу. Проте слід враховувати реальні умови ринкових відносин, які характеризуються насамперед умовами зміни збалансованості співвідношення попиту та пропозиції.

Їхня постійна динамічність при зміні структурних параметрів та маршрутів вантажопотоків зумовлює ризики формування фінансової стійкості операторської діяльності. Тому виділяються менеджерські завдання та реакції на зовнішні зміни умов оптимального використання провізної спроможності. У цьому плані виділяється необхідність реакції на ситуацію на ринку морської торгівлі і характер вироблення відповідної стратегії конкурентними структурами. Тому слід розглянути можливість використання механізму симет-

рії щодо зміни параметрів ринку морської торгівлі.

Огляд останніх досліджень і публікацій. Слід особливо звернути увагу на посилення проблем ресурсного забезпечення стійкості морського транспорту [5]. Обмеженість пропозиції праці у торговому флоті та портах Євросоюзу зумовила суттєве підвищення вимог до компетентності фахівців. Тому стоїть завдання раціоналізації організації соціально-економічних відносин на основі обмеження певних позицій та лібералізації функціонування трудових відносин у стратегії формування автономного судноплавства [8]. Рівень захисту національних інтересів виявляється вищим у портах з державною підтримкою та досягнення стійкої позиції в обслуговуванні міжнародних вантажопотоків [7]. Тому звертається увага на стратегію Євросоюзу у досягненні збалансованого стану виробничої інфраструктури та симетричного розвитку її за критеріями екологічності на основі державних інтересів. Тому й зростають проблеми економічності функціонування та формування соціальних параметрів та безпеки розвитку [10].

У цьому аспекті слід зазначити активізації уваги спеціалізованих комітетів Міжнародної морської організації, які зумовлюють завдання досягнення стійкої безпеки, що потребує уточнення національних форм реакції на нові вимоги [2]. З огляду на зазначені підходи розглядаються напрями оптимізації стану національного морського транспортного комплексу.

Завдання дослідження. З урахуванням диференціації стану ринку

морської торгівлі необхідно наголосити на досягненні стійкості позиції підсистем національної морської транспортної індустрії. У сучасних умовах увага наголошується на статусі портів у системі експорту продукції, що відображає участь України у міжнародному поділі праці. Тому й зберігається статус їхньої державної власності. Також важливим є досягнення адекватності їхнього стану щодо європейських портів. Порти державного значення Франції, Іспанії, Греції та інших держав реалізували принцип захисту інтересів працівників підприємств, незважаючи на спробу реалізації єдиної стратегії регулювання на засадах Євросоюзу. Тож у системі морського транспорту неприпустимо монопольне присвоєння відомчими структурами контролюючих функцій, передусім, у сфері комерційної діяльності.

Крім того, в системі управління функціональною діяльністю морських транспортних підприємств не повинні застосовуватися не виправдані економічною необхідністю складності, які створювалися державними службами в основних сферах діяльності флоту, портів та сектору праці моряків. Головним стає досягнення паритетних підходів обслуговування транзитних вантажопотоків, що розширить позиції національної морської транспортної промисловості.

Одним із принципів формування морського транспортного потенціалу слід вважати управління інвестиційними ресурсами, які за безпечують ефективний та альтернативний розвиток системи. Такий принцип реалізовано Євросоюзом

щодо фінансування розвитку залізничного транспорту. Прейскурант передбачає дві складові: інфраструктуру та вагонну. Власники рухомого складу платять інфраструктуру, а вагонна стає джерелом фінансування проектів розвитку. Це інвестиційне джерело забезпечує оновлення рухомого складу та стимулює підприємницьку діяльність альтернативних власників вагонів. В Україні вагонний парк за кількістю та якістю не задовольняє навіть зв'язок з морськими торговельними портами. Тому важливо розглянути умови правомірності розвитку окремих видів транспорту, що беруть участь у обробці експортних вантажопотоків, з позиції збалансованості підприємницьких і макроекономічних цілей.

Основний матеріал дослідження. Які принципи не використовували б окремі учасники глобального ринку морської торгівлі для оптимізації підприємницької діяльності зберігається прояв принципу сили. Це сила монополії, державних стандартів чи піратів. У будь-якому випадку окремі учасники комерційної діяльності у світовому океані не позбавлені ризику обліку не лише зазначених ситуацій [11].

Як один із принципів прийняття рішення та формування стратегії ефективного позиціонування слід розглядати контроль ступеня ризику реалізації окремих рішень. Наприклад, можна використовувати оцінку очікуваних втрат у структурі дисбалансу сегмента фрахтового ринку або ренджу за умовою

$$v_x = \frac{\bar{P}}{n} \left(\frac{W_x}{M_x} \right), \quad (1)$$

де \bar{p} – ймовірність настання найбільшої неузгодженості взаємодії структурних підрозділів транспортного комплексу;

n – кількість підрозділів, які можуть визначити нестандартність ситуації;

W_x – максимальна потужність окремого підрозділу, реалізація якої можлива за погодженої діяльності;

M_x – розрахункова потужність комплексу загалом.

Серед засад оптимального позиціонування національної транспортної системи виділяється постійний контроль та пошук закономірностей розвитку конкурентних інноваційних технологій. У цьому плані слід зазначити час реакції зміни провізної здатності при диверсифікації умов перевізного процесу. Дослідження Drewry Shipping Consultant з фінансових криз 1998 та 2008 років дозволяють стверджувати про швидке погіршення становища у сегменті контейнерного флоту. Саме цей сегмент у період зростаючої кривої економічного циклу найбільш швидко зростає. Значне накопичення капітальних активів у судах викликає необхідність приймати нетипові менеджерські рішення.

Це зумовлено періодичним формуванням сумарних збитків від перевезень магістральних широтних напрямках до 3 млрд. доларів. Ситуація, що склалася, зокрема, і враховувалося при обґрунтуванні ініціативи «Один пояс – один шлях». При цьому необхідно враховувати, що морські торгові шляхи залишаються найбільш екологічно безпечними. Їхня перевага

обумовлюється також низькою капіталомісткістю, ресурсомісткістю та трудомісткістю перевізного процесу з розрахунку на 1 тонну доставленого вантажу. Проте досягнення збалансованості інтересів морських транспортних підприємств та вантажовласників щодо альтернативних маршрутів залишається важливим фактором позиціонування на ринку транспортних послуг за рівнем ефективності витрат та виробничого потенціалу. Щодо цього логістичні стратегії суттєво змінюються у світлі сформованих економічних санкцій 2022 року. Негативна реакція США підтверджує стратегічні зміни у стандартах морських перевезень.

Найважливішим принципом досягнення поставленої мети у зазначених умовах залишається планування [6]. Воно має ґрунтуватися не лише на середньостроковому та довгостроковому прогнозуванні – наважливішому інструменті управління інвестиційною та функціональною діяльністю. Наукове та прикладне планування до певної міри знижує негативні впливи циклічних процесів. Однак потрібне постійне оновлення та розширення методів оцінки стану та обґрунтування наступних результатів.

Одним із принципів стабілізації підприємств морського транспортного комплексу у глобальній системі ринку морської торгівлі є участь у міжнародних угодах, що передбачають умови та правила функціональної діяльності в єдиному ринковому просторі.

Нажаль, український сектор суднобудування втрачав свої позиції в період державного будівництва не лише через обмеженість фінансових ресурсів, а й через повільну реакцію державної влади на перехід на загальносистемні інституційні положення. Тривалий час, незважаючи на асоціацію з Євросоюзом, фактично ігнорувалась роль угоди щодо нормальних умов конкуренції у комерційному суднобудуванні та судноремонті, яка діє у Євросоюзі, Норвегії, США, Японії, Китаї. За цей період Україна фактично втратила конкурентну суднобудівну галузь.

$$\eta C_{st} = \eta Q(c_{sq} - c_{sm}) + \eta Q(p_{cm} - c_{sq}) \quad (2)$$

де ηQ – величина недостатньо використаної провізної чи пропускну спроможності у розрахунковому періоді через зміну умов позиціонування підприємства у регіональному сегменті ринку морської торгівлі;

c_{sq} – собівартість виконання одиниці транспортної роботи за нормальної інтенсивності (q) і за обмеженого тимчасового використання ресурсів (c);

p_{cm} – стандартна фрахтова або стивідорна ставка для умов позиціонування потенціалу.

Пріоритети незбалансованого нарощування зернових терміналів на основі іноземних інвестицій відбувалося на тлі видимого переходу до різних форм підприємницької діяльності на основі трансформації державної власності. Різні трансформаційні процеси не виконали своєї функції через слабкість організаційно-економічного механізму та порушення інституційних принципів взаємовідносин вироб-

Цей процес можна описати наміром свого часу будівництва порту і нафтоперегінного заводу в районі озера Донузлав без урахування регіону. Так і створення у кожному порту зернових терміналів веде лише до економічних втрат через недостатнє використання потужностей інших підприємств. У разі при рівності технологічних показників терміналів принцип конкурентоспроможності мало проявляється [3]. Реальна величина втрат від наявності надлишкових потужностей може бути розрахована за умовою

ників та споживачів. У цей час на морському транспорті з'явилася безліч сервісних і посередницьких структур, які забезпечували перерозподіл доходів від перевезення та навантаження вантажів. Основним наслідком такої реструктуризації виявилось зникнення торгового флоту, втрата ролі середніх та малих портів. Зрештою сформувалася незбалансованість стану морського кластера, що й призвело до імпорту послуг із днопоглиблення портів.

Найважливішою умовою формування достатнього інвестиційного потоку є політична стабільність та економіко-правове забезпечення ліквідності капіталу за принципами або володіння, або розпорядження. Це сприяє створенню регіонів активної інвестиційної діяльності з урахуванням традиційних видів виробництва. Для торговельного судноплавства це Греція, Японія, Норвегія, Південна Корея.

На жаль, на Чорноморському басейні, незважаючи на створення свого часу об'єднання ОЧЕС, спостерігається поляризація активності в морському транспортному бізнесі з боку морських держав. Україна з моменту виникнення як політично незалежної держави не реалізувала політику активної морської держави, незважаючи на високий рівень приватизації державної власності. Не виникло припливу іноземних прямих інвестицій з двох причин. Країни із відносно вільними інвестиційними ресурсами (Скандинавії) не зацікавлені у стратегії формування потенціалу нових конкурентів. Крім того, негативною є відсутність важелів впливу на економічну ситуацію в Україні.

Водночас слід зазначити, що попри економічні проблеми Туреччина реалізує активну морську політику, яка забезпечує пріоритети, незважаючи на акцентування уваги Євросоюзу на оптимізації конкурентного становища румунських портів.

Серед принципів антикризового управління виділяються ті, що розкривають сутність прояву наважливіших законів ринкової економіки. Однак принципи повинні уточнюватися внаслідок прояву суперечливих стратегій досягнення пріоритетних цілей окремими групами держав, щоб організувати функціональну діяльність конкретної судноплавної компанії відповідно до поточного стану ринку морської торгівлі та міжнародних Конвенцій. Принципи антикризового управління повинні відповідати меті стійкого позиціонування флоту у вибраному сегменті операторської

діяльності. При цьому одним із завдань слід розглядати відображення зв'язку та відносин у системі торговельного судноплавства. Найважливішим завданням формування сукупності принципів антикризового управління слід розглядати управління збалансованості тимчасових та територіальних аспектів розвитку.

Висновки. Незважаючи на стійкість системних завдань розвитку та операторської діяльності, у процесі їх вирішення необхідно враховувати не лише посилення регуляторних функцій Міжнародної морської організації, а й зміну характеру ринку морської торгівлі внаслідок використання позаекономічних стратегій. Така ситуація характерна з початку третього десятиліття ХХІ століття. Таким чином сформувалася принципово нова ситуація у вирішенні проблеми симетрії провізної спроможності флоту та пропускнуої спроможності морських портів щодо прояву тенденції до зниження ролі однополярного світу.

Диференціація форм досягнення стійкості національної економіки за умов пріоритету позиціонування азіатського економічного конгломерату зумовлює виникнення нових підходів до досягнення системної безпеки судновласницьких структур. Одночасно для традиційних судноплавних компаній виникає ризик обмеження нормалізованого використання виробничого потенціалу за критеріями системної безпеки. Одночасно зростання середніх поточних витрат асиметрично може позначитися на параметрах низки сегментів експорту країн, що розви-

ваються. Це і визначає пошук нових інноваційних рішень стабілізації ринку морської торгівлі.

Механізм обґрунтування господарських та інвестиційних рішень у системі конкурентного позиціонування у глобалізації транспортного сервісу та методи розвитку підприємств морського транспорту повинні забезпечувати стійкість операторської діяльності флоту та портів в умовах інтеграції та взаємодії різних власників.

Тому методи позиціонування підприємств морського транспорту в системі глобалізації транспортного сервісу повинні орієнтуватися на забезпечення стійкості операторських пріоритетів у існуючій системі ринку та регуляторних процесів як з боку Міжнародної морської організації, так і з урахуванням особливих позицій держав, що займають провідні позиції в експортно-імпортних процесах.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Кубиній Н.Ю., Завадяк Р.І., Федорович О.А. Стратегічний аналіз та його місце в системі управління // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. 2008. Вип. 26. С. 21-25.
2. Никитина Е. Движущая сила успеха. *Aqua Marine*. 2020. № 13. С. 42- 45.
3. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов. М.: Альпина Бизнес Букс. 2006. 454 с.
4. Примачев Н.Т. Стратегические аспекты формирования экономического потенциала морской транспортной индустрии: монография. Одеса, НУ «ОМА». 2019. 303 с.
5. Сенько О.В. Організаційно-економічний механізм параметричного управління морською транспортною індустрією: Моногр. Чернівці: ЧНТУ. 2019. 359 с.
6. Хулей Г. Маркетинговая стратегия и конкуренция. Д.: Баланс Бизнес Букс. 2015. 800 с.
7. Andriytssev B. Передумови відродження суднобудування України // *Shipping*. 2021. № 9. С. 56-68.
8. Birn R. J. *The Handbook of International Market research techniques*. London: Kogan page, 2013. 592 p.
9. Dykstra Don. L. *Commercial Management in Shipping*. London, UK: Nautical Institute, 2005. 496 p.
10. Kolegaiev M., Primacev N., Kolegaiev I. Systematic efficiency global merchant shipping power safety // *Transport means. Proceeding of the International Conference*. 2020. P. 757-761
11. *Review of Maritime Transport. Report by the UNCTAD secretariat*. United Nations New York and Geneva. 2022. 184 p.

12. Talley, W.K. & Ng, M. *Port economic cost functions: a service perspective. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*. 2016. Vol. 88, P. 1-10. Retrieved from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.tre.2015.12.002>
13. *World Economic Forum*. Retrieved from: <https://www.weforum.org>
14. Yarovaya, N.V., Vorkunova, O.V. & Khotyeyeva, N.V. *Economic assessment of the alternative energy sources implementation for port enterprises. Economic Annals-XXI Volume 166, Issue 7-8, December 5, 2017. P. 46-50.*
15. Zheng, S. & Yin, C. *Technical, allocative and cost efficiencies of Chinese ports // Maritime Policy and Management*. 2015. Vol. 42 No. 8, P. 746-758. Retrieved from: <http://dx.doi.org/10.1080/03088839.2015.1040860>

REFERENCES

1. Kubiniy, N.Y., Zavadyak, R.I. & Fedorovych, O.A. (2008). *Stratehichnyy analiz ta yoho mistse v systemi upravlinnya [Strategic analysis and its place in the management system]. Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho universytetu. Economics – Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Economy. № 26. P. 21-25 [in Ukrainian].*
2. Nikitina, Ye. (2020). *Dvizhushchaya sila uspekha [The motivating power of success]. Aqua Marine. № 13. P. 42-45 [in Russian].*
3. Porter, M. (2006). *Konkurentnaya strategiya: Metodika analiza otrasley i konkurentov [Competitive strategy: methods of analysis of activities and competitors]. M.: Al'pina Biznes Buks. 454 p. [in Russian].*
4. Primachev, N.T. (2019). *Strategicheskiye aspekty formirovaniya ekonomicheskogo potentsiala morskoy transportnoy industrii [Strategic aspects of maritime transport industry potential's formation]: monografiya. Odesa, NU «OMA». 303 p. [in Russian].*
5. Sen'ko, O.V. (2019). *Orhanizatsiyno-ekonomichnyy mekhanizm parametrychnoho upravlinnya mors'koyu transportnoyu industriyeyu [Organizational and economic mechanism of parametric management of the maritime transport industry]. monohr. Chernihiv: CHNTU. 359 p. [in Ukrainian].*
6. Khuley, G. (2015). *Marketingovaya strategiya i konkurentsiya [Marketing strategy and competition]. D.: Balans Bizns Buks. 800 p. [in Russian].*
7. Andriytssev, B. (2021). *Peredumovy vidrodzhennya sudnobuduvannya Ukrayiny [Prerequisites for the revival of shipbuilding in Ukraine]. Shipping, № 9. P. 56-68. [in Ukrainian].*
8. Birn, R. J. (2013). *The Handbook of International Market research techniques. London: Kogan page. 592 p.*
9. Dykstra, Don. L. (2005). *Commercial Management in Shipping. London, UK: Nautical Institute. 496 p.*

10. Kolegaiev, M., Primacev, N. & Kolegaiev, I. (2020). *Systematic efficiency global merchant shipping power safety. Transport means. Proceeding of the International Conference. P. 757-761.*
11. *Review of Maritime Transport (2022). Report by the UNCTAD secretariat. United Nations New York and Geneva. 184 p.*
12. Talley, W.K. & Ng, M. (2016). *Port economic cost functions: a service perspective. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review. Vol. 88, pp. 1-10. Retrieved from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.tre.2015.12.002>*
13. *World Economic Forum. Retrieved from: <https://www.weforum.org>*
14. Yarovaya, N. V., Vorkunova, O.V. & Khotyeyeva, N.V. (2017). *Economic assessment of the alternative energy sources implementation for port enterprises. Economic Annals-XXI. Volume 166, Issue 7-8. P. 46-50.*
15. Zheng, S. & Yin, C. (2015). *Technical, allocative and cost efficiencies of Chinese ports. Maritime Policy and Management, Vol. 42 No. 8, pp. 746-758. Retrieved from: <http://dx.doi.org/10.1080/03088839.2015.1040860>*

Стаття надійшла до редакції 07.02.2023

Посилання на статтю: Стахов А.Ю. Збалансованість розвитку торговельного судноплавства за умовами симетрії реакції на зміни // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. 2023. № 1 (82). С. 29-38. DOI 10.31375/2226-1915-2023-1-29-38.

Article received 07.02.2023

Reference a JournalArtic: Stakhov, A. (2023). *Balanced development of commercial litigation under conditions of symmetry of response to changes. Development of management and entrepreneurship methods on transport, 1 (82). 29-38. DOI 10.31375/2226-1915-2023-1-29-38.*